

TOSHKENT VILOYATI SHAROITIDA INTRODUKSIYA QILINGAN UNABI MEVALARINING MAHSULDORLIGI VA TERIB OLIISH MUDDATLARINI ANIQLASH

¹Ochilov Musirmon Abduraximovich, ²Maxmanazarov Jasur Abdurasulovich

¹Qishloq xo‘jaligi fanlari falsafa doktori (PhD) Toshkent davlat agrar universiteti

²mustaqil tadqiqotchi Toshkent davlat agrar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13954561>

Annotatsiya. Maqolada Respublikamizda irrtoduksiya qilingan unabi mevalarining “Dabailing” navi ertapishar, “Mayabaizao”, “Junzao”, “Linyilizao” va “Ta-Yan-Szao” navlari o‘rtapishar, “Zanhuangdazao”, “Tangzao”, “Jixinzao” va “Dongzao” kechpishar nav sifatida pishib-yetilishi aniqlangan. Toshkent viloyati sharoitda unabi hosilining hosildorligi 2022-2024 yillar oralig‘ida gektariga 12-17 tonnani tashkil etgan. Shuningdek, mevalarning yaroqliligi bo‘yicha fraksiyalarga ajratish, sarxilligicha iste‘mol qilinadigan unabi mevalarini terib olish muddatlarini aniqlash bo‘yicha tajribalar olib borilgan.

Kalit so‘zlar: nabi, introduksiya, sarxilligicha saqlash, texnik, pishib-yetilish, hosildorlik, mevalarni to‘kilishi, tovarbopligi.

Аннотация. В статье интродуцированный в нашей Республике сорт плодов унаби «Дабайлинг» — ранний, «Маябайзao», «Жунзao», «Линьилизao» и «Та-янь-цзao» — средние, «Цаньхуандазao», «Тангзao», «Жишинзao» и «Донгзao» был идентифицирован как позднеспелый сорт. В условиях Ташкентской области урожайность культуры унаби составила 12-17 тонн с гектара в период 2022-2024 годов. Также были проведены эксперименты по разделению плодов на фракции в зависимости от срока годности и определению сроков сбора плодов унаби, употребляемых в пищу в сыром виде.

Ключевые слова: унаби, интродукция, сохранность, техническая, созревание, продуктивность, осыпание плодов, товарность.

Abstract. In the article, the "Dabailing" variety of unabi fruits introduced in our Republic is early, "Mayabaizao", "Junzao", "Linyilizao" and "Ta-Yan-Szao" are medium, "Zanhuangdazao", "Tangzao", "Jixinzao" and "Dongzao" has been identified as a late ripening variety. In the conditions of Tashkent region, the yield of unabi crop was 12-17 tons per hectare in the period of 2022-2024. Experiments were also carried out to divide the fruits into fractions according to their shelf life, and to determine the dates of harvesting unabi fruits, which are eaten raw.

Keywords: unabi, introduction, preservation, technical, ripening, productivity, fruit shedding, marketability.

Kirish

Hozirgi vaqtda iqlim o‘zgarishi natijasida vujudga kelayotgan qurg‘oqchilik mavjud bog‘larning samaradorligini keskin kamayishiga olib kelmoqda. Bu esa oziq-ovqat, hamda dorivorlik xususiyatlariga ega bo‘lgan Unabi (chilonjiyda) ning qurg‘oqchilikka chidamli saqlash va qayta ishlashbop xorijiy navlarini introduksiya qilish, ularni o‘rganish orqali respublikamizning qurg‘oqchil maydonlaridan samarali foydalanish, hududlaridagi mevali bog‘lar maydonini oshirish, mavjud bog‘larning holatini yaxshilashda istiqbolli navlarning payvandlangan ko‘chatlaridan foydalanilgan holda birlik maydondan olinadigan samaradorlikni oshirish hamda unabidan tayyorlangan mahsulotlar assortimentini va aholi iste‘mol qilish hajmini ko‘paytirishni talab etadi.

Tadqiqot usullari. Tadqiqotlar unabi navlarini o‘rganish bo‘yicha uslubiy ko‘rsatmalarga muvofiq [1] laboratoriya tajribalari uslublaridan foydalanilgan holda olib borildi. Unabini agrobiologik tadqiq qilishdagi vazifalarimizdan biri tadqiqot yillari davomida o‘rganilayotgan navlarning hosildorligini aniqlash, har bir daraxtning mevalarini tortish va sanash orqali aniqlandi.

Ilmiy tadqiqot natijalari. Toshkent davlat agrar universiteti o‘quv-ilmiy tajriba xo‘jaligida Xitoy Xalq Respublikasi Sinszyan qishloq xo‘jaligi fanlari akademiyasi qoshidagi Bog‘dorchilik institutining “O‘zbekistonda Xitoy chilonjiydasing yangi yuqori sifatli navlarini zichlashtirilgan sxemada ekish va yetishtirishning samarali texnologiyasini ishlab chiqish” mavzusidagi xalqaro loyihasi doirasida 1 ga maydonda unabining 10 dan ortiq navlari introduksiya qilingan [2]. Ushbu inrtoduksiya qilingan unabi navlari ko‘chatlarini o‘stirish bilan bir qatorda ulardan turli xil qayta ishlangan mahsulotlar tayyorlash va saqlash texnologiyalarini ishlab chiqish lozim bo‘ladi. Shu sababli unabi mevalarini tayyorlash, optimal terib olish muddatlarini aniqlash va ularni sarxilligicha saqlash bo‘yicha ilmiy tadiqot ishlari olib borilmoqda.

Tadqiqot uchun unabining “Xiangzao”, “Zanhuangdazao”, “Tangzao”, “Mayabaizao”, “Junzao”, “Dabailing”, “Dongzao”, “Linyilizao” va “Jixinzao” navlari tanlab olindi.

Mevalarning pishib-yetilish muddatlari bo‘yicha ”Dabailing” navi ertapishar, “Mayabaizao”, “Junzao”, “Linyilizao” va “Ta-Yan-Szao” navlari o‘rtapishar, “Zanhuangdazao”, “Tangzao”, “Jixinzao” navlar kechpishar navlar hisoblansa “Dongzao” nav eng kech pishar nav sifatida noyabr oyining 2-3 dekadalarida pishib-yetilishi navlar tavsifida qayd etilgan. O‘rganilayotgan tajriba dalalarimizdagi unab mevalari ham yuqorida qayd etilgan muddatlarda pishib-yetilishini namayon qildi. Mevalarining pishib-yetilish muddatlar saqlash va qayta ishlashda hisobga olinishi lozim bo‘lgan muhim texnologik jarayonlardan biri hisoblanadi [3].

Odatda sarxilligicha iste‘mol qilinadigan mevalar texnik pishib yetilish davrining boshida ya‘ni mevalar endi ranga kira boshlagan paytda terib olinadi, aksincha quritish uchun esa mevalar to‘liq texnik pishib-yetilgan ya‘ni, daraxtning o‘zida qurish jarayoni boshlangan davrida terib olinadi.

Unabini agrobiologik tadqiq qilishdagi vazifalarimizdan biri tadqiqot yillari davomida o‘rganilayotgan navlarning hosildorligini aniqlashdan iborat bo‘lib, natijalari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

**Toshkent viloyati sharoitida introduksiya qilingan unabi mevalarining hosildorligi,
kg/daraxt**

№	Nav	2022	2023	2024	O‘rtacha	
					kg/darxt	t/ga
1	Xiangzao	5,9	7,5	9,1	7,5	12,5
2	Zanhuangdazao	6,6	8,3	9,7	8,2	13,7
3	Tangzao	6,5	7,9	9,3	7,9	13,2
4	Mayabaizao	5,7	7,4	8,8	7,3	12,2
5	Junzao	8,4	10,6	11,9	10,3	17,1
6	Dabailing	7,3	9,8	11,7	9,6	16,0
7	Dongzao	6,9	8,7	10,5	8,7	14,5
8	Linyilizao	7,2	9,7	11,3	9,4	15,7
9	Jixinzao	6,6	8,1	9,6	8,1	13,5

Navlar bo‘yicha o‘rtacha	6,78	8,66	10,21	8,55	14,26
--------------------------	------	------	-------	------	-------

Unabi navlarining hosildorligi yig'im-terim paytida har bir daraxtning mevalarini taroziga tortish va sanash orqali aniqlandi.

O'rtacha uch yillik tadqiqotlar davomida biz 4-5 yoshdagi 2x3 metrli sxemada ekilgan va oziqlanish maydoni 6 m² bo'lgan, introduksiya qilingan 9 xil unabi navlaridan har bir daraxtdan 5,7 dan 11,9 kg gacha hosil yig'ib oldik.

“Mayabaizao” navidagi daraxtlar eng past hosildorlikka ega bo'lib, har bir daraxtdan 5,7 dan 8,8 kg gacha, o'rtacha 7,3 kg hosilni tashkil etdi; 1 gektarga nisbatan o'n ikki tonnadan ortiq bo'ldi. Eng yuqori hosildorlik “Junzao” navli daraxtlardan kuzatildi, har bir daraxtdan 8,4 dan 11,9 kg gacha, o'rtacha 10,3 kg, 1 gektar maydonda 17 tonnadan ortiq hosilni tashkil etadi. Qolgan navlar oraliq o'rinni egalladi. Hosildorlikning yuqoriga yoki pastga keskin o'zgarishlari uchratilmadi.

Unabi daraxti har yili hosil beradi, unda meva bermaslik (solkashlik) holatlari kuzatilmadi. Bu uning asosiy qimmatli xo'jalik belgilari hisoblanadi. Unabi doimiy joyga ekilganidan keyin ikkinchi yoki uchinchi yilda meva bera boshlaydi.

Mevalar bir necha bosqichda pishib-yetilganda terib olinadi, standart idishlarga qadoqlanib, qishloq xo'jaligi mahsulotlari saqlash va qayta ishlash kafedrasida laboratoriyasiga tahlil etish uchun topshirildi (1-rasm).

1-rasm. Unabi mevalarini yangiligicha iste'mol uchun terib olish bosqichlari.

Toshkent viloyati sharoitida unabi mevalarining pishishi fenologik gullash bosqichining uzoq davri tufayli o'z vaqtida uzaytiriladi. Bundan tashqari, unabi har xil turdagi mevali kurtaklarga ega va shuning uchun uning mevalari turli vaqtlarda pishib etiladi. Shu sababli, unabi mevalarni bir necha-marta terib olinishi zarur bo'ladi. Aks holda, pishgan mevalar osongina tushib ketadi va mevalarni to'kish (tushish) ehtimoli ortadi.

Unabi mevalarni to'kilish natijalari 2-jadvalda keltirilgan bo'lib, undan ko'rinib turibdiki, eng yuqori meva to'kilishi “Tangzao” navida (22,8%), eng kam hosil esa “Dongzao” navida (13,8%) ko'zatilgan. Bu navlarning hosildorligiga mos ravishda - har bir daraxtdan 7,9 va 8,7 kg tashkil etdi.

Bundan tashqari, “Tangzao” “Junzao”, “Linyilizao”, va “Xiangzao” navlar o'rganilgan to'qqizta unabi navidan yirik mevali navlar deb tasniflash mumkin. O'rtacha navlar bo'yicha to'kilish vegetatsiya davrida umumiy hosilning 19 % dan bir oz ko'proqni tashkil etdi.

2-jadval

Unabi mevalarining tovarliligi bo'yicha fraksiyalarga ajratilish

№	Nav	Pishib etilishi	1 tup daraxtdagi hosil, kg	yig'ib olingan mevalar, kg	Erga to'kilgan hosil	
					kg	%
1	Xiangzao	o'rtapishar	7,5	5,9	1,6	21,3
2	Zanhuangdazao	kechpishar	8,2	6,5	1,7	20,7
3	Tangzao	kechpishar	7,9	6,1	1,8	22,8
4	Mayabaizao	kechpishar	7,3	5,8	1,5	20,5
5	Junzao	o'rtapishar	10,3	8,1	2,2	21,3
6	Dabailing	o'rtapishar	9,6	8,1	1,5	15,6
7	Dongzao	ertapishar	8,7	7,5	1,2	13,8
8	Linyilizao	kechpishar	9,4	7,4	1,7	21,2
9	Jixinzao	kechpishar	8,1	6,7	1,4	17,3
Navlar bo'yicha o'rtacha			8,55	6,93	1,62	19,04

Bundan tashqari, “Tangzao”, “Junzao”, “Linyilizao” va “Xiangzao” navlar o'rganilgan 9 ta unabi navlari orasidan yirik mevali navlar deb tasniflash mumkin. O'rtacha navlar bo'yicha to'kilish vegetatsiya davrida umumiy hosilning 19 % dan bir o'z ko'proqni tashkil etdi.

Shunga o'xshash natijalar L.V.Ponomarenko tomonidan olingan [4]. Krasnadar o'lkasining Kuban bog'dorchilik zonasi sharoitida. Uning ma'lumotlariga ko'ra, o'rganilgan xitoy unabising uchta navi va uchta shakli (unabi) bo'yicha besh yillik tadqiqot davomida o'rtacha meva to'kishi 21,6% ni tashkil etgan, navlar bo'yicha 12,2 dan 17,1 % intervalda bo'lgan.

Sunday qilib, Toshkent viloyati sharoitida unabi hosilining hosildorligi 2022-2024 yillar oralig'ida 1 gektariga 12-17 tonnani tashkil etdi.

Xulosa

Yuqoridagi keltirilgan ma'lumotlarga asosan, Toshkent viloyati sharoitida unabi mevalarining pishishi fenologik gullash bosqichining uzoq davri tufayli o'z vaqtdan uzaytiriladi. Bundan tashqari, unabi har xil turdagi mevali kurtaklarga ega va shuning uchun uning mevalari turli vaqtlarda pishib etiladi. Shu sababli, unabi mevalarni bir necha-marta terib olinishi zarur bo'ladi. Aks holda, pishgan mevalar osongina tushib ketadi va mevalarni to'kish (tushish) ehtimoli ortadi.

Shunindek, mevalarining pishib-yetilish muddatlari saqlash va qayta ishlashda hisobga olinishi lozim bo'lgan muhim texnologik jarayonlardan biri hisoblanadi. Sarxilligicha iste'mol qilinadigan mevalar texnik pishib yetilish davrining boshida ya'ni mevalar endi ranga kira boshlagan paytda terib olinishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sinko L.T. “Jujubning birlamchi navini o'rganish bo'yicha uslubiy ko'rsatmalar. 1976 y.

2. Hao Qing, Xikmat Shaumarov, Husen Hamroyev and Musirmon Ochilov. Efficiency of growing jujube (*Ziziphus jujuba* Mill) varieties that imported from China// E3S Web of Conferences 421, 01007 (2023) SERBEMA-2023
3. Ochilov M.A. Unabi mevalaridan sukat tayyorlashda optimal quritish rejimlarini o‘rnatish. Eurasian journal of academic research Innovative Academy Research Support Center. – Tashkent, 2023. – Volume 3 Issue 7. –P. 190-194 (Impact Factor: 8.1, SJIF-5.685).
4. Пономаренко Л. В. Биологические особенности и хозяйственная оценка китайского финика в Прикубанской зоне садоводства: автореф. дисс. канд. с.-х. наук. — Краснодар, 2006. — 26 с
5. <https://www.agric.wa.gov.au/minor-fruits/propagating-jujubes?nopaging=1>
6. <https://www.youtube.com/watch?v=fFLwOWe0KQ4>